

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19390337>

O'QUVCHILARNING SINFDAN TASHQARI FAOLIYATIDA PEDAGOGIK HAMKORLIK SHAKL VA USULLARI

Toshtermirov Bekzod Faxriddin o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti

Mustaqil izlanuvchisi

ANNOTATSIYA

Maqolada o'quvchilarning sinfdan tashqari faoliyatini tashkil etishda pedagogik hamkorlikning nazariy va amaliy asoslari tahlil qilinadi. Tadqiqot markazida o'qituvchi, o'quvchi, ota-ona, sinf rahbari, maktab jamoasi hamda mahalla kabi ijtimoiy subyektlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikning shakl va usullari turadi. Sinfdan tashqari faoliyat ta'lim jarayonining yordamchi qismi sifatida emas, balki shaxs kamoloti, ijtimoiylashuv, jamoaviylik, mas'uliyat, tashabbuskorlik va kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantiruvchi mustaqil pedagogik makon sifatida talqin etiladi. Tadqiqotda kuzatish, qiyosiy tahlil, tavsifiy tahlil va amaliy umumlashtirish metodlaridan foydalanildi.

Kalit so'zlar: sinfdan tashqari faoliyat, pedagogik hamkorlik, tarbiyaviy jarayon, o'qituvchi, ota-ona, jamoaviy ish, interfaol usullar, ijtimoiy sheriklik, o'quvchi faolligi, kompetensiya.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish masalasi dars jarayoni bilan cheklanmaydi. Maktabning tarbiyaviy imkoniyatlari, ko'p hollarda, sinfdan tashqari faoliyat doirasida yanada ravshan namoyon bo'ladi. To'garaklar, ma'naviy-ma'rifiy uchrashuvlar, ijodiy tanlovlar, sport musobaqalari, ekskursiyalar, volontyorlik tashabbuslari va jamoat ishlari o'quvchining ijtimoiy tajribasini kengaytiradi, mustaqil qaror qabul qilish malakasini shakllantiradi hamda uni amaliy hayotga yaqinlashtiradi. Bunday faoliyatning mazmunan boy, tarbiyaviy jihatdan samarali tashkil etilishi esa pedagogik hamkorlikning darajasiga bevosita bog'liq.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi sinfdan tashqari ishlar amaliyotida ko'p hollarda formal yondashuv, biryoqlama tashkillashtirish, o'quvchi qiziqishlarini yetarli hisobga olmaslik, ota-onalar bilan tizimli hamkorlikning sustligi kabi muammolar saqlanib qolayotganligi bilan izohlanadi. Ayrim holatlarda tadbirlarning soni ko'p

bo'lsa-da, ularning tarbiyaviy ta'siri past bo'ladi. Bunga sabab tashkiliy shakl bilan pedagogik mazmun o'rtasidagi nomutanosiblik, shuningdek hamkorlikning mexanik ko'rinishda olib borilishidir. Mavjud holat sinfdan tashqari faoliyatni pedagogik hamkorlik nuqtayi nazaridan qayta ko'rib chiqishni talab etadi.

Tadqiqotning maqsadi o'quvchilarning sinfdan tashqari faoliyatida pedagogik hamkorlikning asosiy shakl va usullarini ilmiy tahlil qilish, ularning samaradorlik shartlarini aniqlash hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot vazifalari sifatida sinfdan tashqari faoliyatning tarbiyaviy imkoniyatlarini ochib berish, pedagogik hamkorlik subyektlarini tasniflash, samarali shakl va usullarni tizimlashtirish hamda amaliyot uchun maqbul modelni tavsiflash belgilandi.

METODOLOGIYA

Tadqiqotda bir-birini to'ldiruvchi metodlar majmuasidan foydalanildi. Nazariy bosqichda pedagogika, tarbiya nazariyasi, ijtimoiy pedagogika va ta'lim menejmentiga oid ilmiy qarashlar qiyosiy tahlil qilindi. Sinfdan tashqari faoliyatning mazmuni, maqsadi, subyektlari va tashkil etish tamoyillari bo'yicha mavjud yondashuvlar umumlashtirildi. Tahlil jarayonida hamkorlikning ikki asosiy ko'rinishi ajratildi: ichki pedagogik hamkorlik va tashqi ijtimoiy hamkorlik. Ichki hamkorlik tarkibiga o'qituvchi–o'quvchi, o'quvchi–o'quvchi, sinf rahbari–fan o'qituvchilari, o'qituvchi–psixolog aloqalari kiritildi. Tashqi hamkorlik doirasida maktab–ota-ona, maktab–mahalla, maktab–madaniyat muassasalari, maktab–sport tashkilotlari, maktab–ijtimoiy institutlar munosabatlari ko'rib chiqildi.

Empirik bosqichda kuzatish va tavsifiy tahlil metodlari qo'llandi. Sinfdan tashqari tadbirlar jarayonida o'quvchi faolligi, tashabbus ko'rsatish darajasi, jamoaviy muloqot sifati, vazifalarni taqsimlash madaniyati va o'zaro yordam ko'rsatish holatlari o'rganildi. Shuningdek, amaliy faoliyatda uchraydigan tashkiliy muammolar - ishtirokchilarning formal qatnashuvi, motivatsiyaning pasayishi, liderlikning bir qo'lda jamlanishi, ota-onalar bilan uzviy aloqa yo'qligi kabi jihatlar tahlil qilindi. Mazkur kuzatishlar asosida pedagogik hamkorlikning samarali shakllari aniqlashtirildi.

Tadqiqot metodologik jihatdan shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, faoliyatga asoslangan yondashuv va hamkorlik pedagogikasi tamoyillariga tayandi. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv o'quvchi ehtiyojlari, qiziqishlari va individual imkoniyatlarini hisobga olishni ko'zda tutadi. Faoliyatga asoslangan yondashuv o'quvchining bevosita amaliy faoliyatda o'zini namoyon etishini muhim deb biladi. Hamkorlik pedagogikasi esa tarbiyaviy vazifalarni buyruqbozlik asosida emas, muloqot, sheriklik va birgalikdagi mas'uliyat orqali hal etishni talab qiladi. Aynan sinfdan tashqari faoliyat ushbu uch yondashuvning uyg'unlashuvi uchun qulay maydon yaratadi.

NATIJALAR

Tahlillar pedagogik hamkorlikning sinfdan tashqari faoliyatdagi eng samarali shakllari guruhli, jamoaviy va loyihaviy tashkil etish modellari ekanligini ko'rsatdi. Guruhli shaklda o'quvchilar kichik jamoalarda muayyan vazifani bajaradi: sahna ko'rinishi tayyorlash, ijtimoiy loyiha ishlab chiqish, maktab gazetasi chiqarish, ko'rgazma tashkil etish, ekologik aksiya o'tkazish kabi ishlar bunga misol bo'la oladi. Bunday shakl vazifalarni taqsimlash, o'zaro kelishuv, mas'uliyat va natijaga yo'naltirilganlikni kuchaytiradi. Jamoaviy shakl esa umumiy maqsad atrofida sinf yoki maktab miqyosidagi birlashuvni ta'minlaydi. Bayram tadbirlari, ma'naviyat haftaliklari, sport festivallari, kitobxonlik kechalari ana shunday shaklga mansub.

Loyihaviy faoliyat alohida samaradorlikka ega ekani aniqlandi. Unda o'quvchi tayyor topshiriqni bajaruvchi emas, muammoni aniqlovchi, maqsad qo'yuvchi, reja tuzuvchi va natijani taqdim etuvchi subyekt sifatida shakllanadi. "Mening mahallam tarixi", "Yosh kitobxon klubi", "Toza hudud", "Kasbga yo'naltirish haftaligi" singari loyihalarda o'qituvchi ko'proq moderatorlik vazifasini bajaradi. Ota-onalar, mahalla faollari yoki mutaxassislarning jalb qilinishi esa faoliyatni real hayot bilan bog'laydi. Natijada sinfdan tashqari ish tarbiyaviy tadbirdan ijtimoiy-amaliy tajribaga aylanadi.

Bunday yondashuvda tarbiyaviy ta'sir tashqi nazorat orqali emas, ichki qabul va ijtimoiy mas'uliyat orqali shakllanadi.

Xuddi shuningdek, refleksiya bo'lmasa, o'quvchi o'z tajribasini anglamaydi va tarbiyaviy natija barqarorlashmaydi.

MUHOKAMA

Olingan natijalar sinfdan tashqari faoliyatni qayta baholash zaruratini ko'rsatadi. Maktab amaliyotida ko'pincha tadbirga urg'u berilib, hamkorlik mexanizmi ikkinchi planga tushib qoladi. Holbuki, tarbiyaviy samaradorlik tadbirning tashqi ko'lamida emas, uning ichki pedagogik arxitekturasida namoyon bo'ladi. Pedagogik hamkorlik mazmunan puxta qurilgan holatda o'quvchida tashabbuskorlik, o'zini boshqarish, boshqani tinglash, jamoa bilan ishlash, ijtimoiy mas'uliyat, muammoni hal etish kabi kompetensiyalar shakllanadi. Ular esa zamonaviy ta'lim natijadorligining asosiy ko'rsatkichlari qatoriga kiradi.

Sinfdan tashqari faoliyatda hamkorlikni yo'lga qo'yishda o'qituvchining kasbiy pozitsiyasi hal qiluvchi omillardan biridir. Avtoritar boshqaruv usuli ustun bo'lgan muhitda o'quvchi faoliyatga tashqi topshiriq sifatida qaraydi. Demokratik va dialogik yondashuv hukm surgan sharoitda esa o'quvchi o'z fikrining qadrlanishini his etadi, tashabbus ko'rsatishga ichki ehtiyoj sezadi. Demak, pedagogik hamkorlikni faqat tashkiliy texnologiya sifatida emas, balki o'qituvchining professional madaniyati va tarbiyaviy falsafasining ifodasi sifatida tushunish lozim.

Maktab, oila va mahalla hamkorligi ham nazariy emas, amaliy mazmunga ega bo'lishi kerak. Tarbiyaviy vazifalarni umumiy shaklda e'lon qilish yetarli emas; har bir subyektning aniq funksiyasi belgilanishi talab etiladi. Masalan, maktab loyihani tashkillashtiradi, ota-ona resurs va maslahat bilan yordam beradi, mahalla esa ijtimoiy maydon yaratadi. Shundagina hamkorlik deklarativ darajadan funksional darajaga ko'tariladi. Mazkur integratsiya sinfdan tashqari faoliyatni hayotiy, mazmunli va natijador tizimga aylantiradi.

Pedagogik hamkorlikning usullarini tanlashda o'quvchilarning yosh xususiyatlari, psixologik tayyorgarligi va qiziqish spektri hisobga olinishi zarur. Kichik yoshdagi o'quvchilar uchun o'yinli, obrazli va emotsional usullar samarali bo'lsa, o'smirlar uchun muhokama, loyiha, tanlov, ijtimoiy tashabbus va o'zini namoyon etish imkonini beruvchi faoliyat turlari ustun ahamiyat kasb etadi. Demak, sinfdan tashqari ishning yagona universal modeli mavjud emas; eng maqbul yondashuv - vaziyatga mos, moslashuvchan va ishtirokchilar ehtiyojiga tayanuvchi modeldir.

XULOSA

Tadqiqot natijalari o'quvchilarning sinfdan tashqari faoliyatida pedagogik hamkorlik tarbiyaviy samaradorlikning markaziy omillaridan biri ekanligini tasdiqladi. U nafaqat tadbirlarni mazmunan boyitadi, balki o'quvchini faol subyektga aylantiradi, uning ijtimoiy va kommunikativ tajribasini kengaytiradi, jamoaviy faoliyat madaniyatini rivojlantiradi. Pedagogik hamkorlikning samarali shakllari sifatida guruhli ish, jamoaviy tadbir, loyihaviy faoliyat va ijtimoiy sheriklikka asoslangan modellarning ustunligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni. Ta'lim to'g'risida. O'RQ-637-son, 23.09.2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. Umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilari uchun "Tarbiya" fani konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida. 422-son, 06.07.2020.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy hamda tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida. 558-son, 03.10.2022.
4. Mavlonova R.A., Rahmonqulova N.X., Normurodova B.A., Matnazarova K.O. Tarbiyaviy ishlar metodikasi: darslik. Toshkent, 2014.
5. Asqarova O'M., Xayitboyev M., Nishonov M.S. Pedagogika: oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik. Toshkent: Talqin, 2008. 288 b.
6. Axmedjanov M.M., Xo'jaev B.Q., Hasanova Z.D. Pedagogik mahorat: o'quv qo'llanma. Toshkent, 2010.
7. Munavvarov A.Q. Pedagogika. Toshkent: O'qituvchi, 1996.
8. To'xtaxo'jayeva M., Nishonova S. Pedagogika. 1-qism. Toshkent: O'qituvchi, 2010.